

УДК [343.265]

Бавровський Олег Миколайович –

студент 5 курсу

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

Oleh M. Bavrovskiy –

5th year student

the Criminal Justice and Prosecutors' Training Institute

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska St., Ukraine, 61024, Kharkiv)

Щодо необхідності скасування довічного позбавлення волі

Стаття присвячена дослідженню теоретичних положень щодо необхідності скасування довічного ув'язнення, як такого, що не відповідає основній меті покарання. Надається кримінально-правова та кримінально-виконавча характеристика покарання у виді довічного позбавлення волі як виду основного покарання за КК України. Автором визначено декілька позиції стосовно вирішення даної проблеми, з точки зору аналізу зарубіжного законодавства.

Ключові слова: Кримінальний кодекс, Кримінально-виконавчий кодекс, кримінальне право, довічне позбавлення волі, основне покарання, особливо тяжкий злочин, суспільна небезпека.

Статья посвящена исследованию теоретических положений о необходимости отмены пожизненного заключения как такового, не соответствующей основной цели наказания. Предоставляется уголовно-правовая и уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде пожизненного лишения свободы как вида основного наказания по УК Украины. Автором определено несколько позиции относительно решения данной проблемы с точки зрения анализа зарубежного законодательства.

Ключевые слова: Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, уголовное право, пожизненное лишение свободы, основное наказание, особо тяжкое преступление, общественная опасность.

O.M. Bavrovskiy About the Necessity to Discontinue Life Implementation

The article is devoted to exploring theoretical considerations about the need to abolish life imprisonment as such which does not meet the primary purpose of punishment. The criminal legislation and the criminal enforcement characteristics of punishment in the form of life imprisonment as the main punishment in accordance with the Criminal Code of Ukraine are presented; and; analyzes the criminal and criminal law of Ukraine, which regulates the execution of sentences in the form of life imprisonment; determine sentence and life imprisonment. The article deals with the comparative analysis of the life imprisonment procedure in Austria, England, Denmark, Spain, Latvia, Norway, Poland, Germany, Switzerland. In Ukraine, a life sentence may be released from serving this sentence only after serving a 20-year term on the basis of a Presidential Decree. It is established that in foreign law, in view of national peculiarities, the issue of early release of prisoners from life imprisonment is resolved in another way and with certain peculiarities. A study of the provisions of criminal law in these countries shows that their parole mechanism is aimed at balancing the protection of the rights and freedoms of the convicted person and the protection of the rights and legitimate interests of others, society and the state. The laws of these countries do not, as a rule, refuse to use life imprisonment, but they do have certain mechanisms in place to control prisoners who monitor their behavior in society. That is, a prisoner has a real chance to be released. This is the main purpose of the punishment - the correction of the convicted person. That is why the Declaration adopted at the Sixth United Nations Congress in 1981 (the "Karakak Declaration") stated that life imprisonment would not meet the desired goals if there were no adequate measures to return such prisoners to the mainstream of social life in the appropriate stage. In Ukraine, there is a problem with the achievement of the purpose of

punishment, so this article is quite relevant. The author outlined several positions regarding the solution of this problem in Ukraine in terms of analysis of foreign legislation.

Keywords: *the Criminal Code, the Criminal Executive Code, criminal law, life imprisonment, basic punishment, especially grave crime, public danger.*

Постановка проблеми. Довічне позбавлення волі (далі - ДПВ) є найвищою мірою покарання в нашій державі, своєрідною альтернативою смертній карі, що призначається лише у виняткових випадках за вчинення особливо тяжких злочинів. Цей вид покарання застосовується завжди як основний, може призначатись як самостійно, так і в поєднанні з додатковими покараннями. На думку більшості науковців, ДПВ є доречним та ефективним у боротьбі зі злочинністю в Україні. Проте існують переконання, які категорично виступають проти застосування такого виду покарання взагалі, або вважають за доцільне застосовувати умовно-дострокове звільнення. Тому очевидно є необхідність проведення детального юридичного аналізу покарання у виді довічного позбавлення волі як виду основного покарання за КК України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема щодо ДПВ в кримінальному праві передбачає аналіз Кримінального, Кримінально-виконавчого кодексів України, Указу Президента України «Про Положення про порядок здійснення помилування» від 22.08.2019р.

Так, як існує декілька точок зору, щодо даної теми, то були проаналізовані праці Л.О. Мостепанюка, О. Євдокімовой, М.В. Романова, В. Човгана та інших. Також проаналізовано законодавство Данії, Швейцарії, Німеччини, тощо.

Невирішені раніше проблеми. Дана тема є досить актуальною на сьогодні, бо вона торкається такої проблеми, як досягнення мети покарання, яка зазначена в Кримінально-виконавчому кодексі України.

Метою статті є вивчення й аналіз кримінального та кримінально-виконавчого законодавства, практики його застосування, визначення особливостей щодо порядку призначення та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі в Україні.

Виклад основного матеріалу. Довічне позбавлення волі є найбільш суворим видом основних покарань, передбачених чинним КК України. Суворість довічного позбавлення волі

визначається істотністю і тривалістю позбавлень та обмежень прав і свобод засудженої особи, а також його місце розташування у встановленій КК України системі покарань, де наявна відповідна ієрархія розташування покарання від найменш до найбільш суворого [1].

Скасування смертної кари в багатьох країнах Європи та в Україні було обумовлено вимогами міжнародного законодавства. Зокрема, Протокол №6 до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод 1985 року, який все ж залишив можливість її застосування у окремих випадках, а потім протокол №11 2003 рік, яким її застосування було заборонено за будь-яких умов. Відсутність чіткого визначення заміни смертної кари, стало одним із суттєвих факторів появи ДПВ [2].

Цей вид покарання був запроваджений в українську систему покарань Законом України від 22 лютого 2000 р. «Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудоного кодексів України». В ККУ вказано, що «довічне позбавлення волі встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів і застосовується лише у випадках, спеціально передбачених цим Кодексом, якщо суд не вважає за можливе застосовувати позбавлення волі на певний строк». Однак саме визначення «ДПВ» в чинному законодавстві відсутнє [3].

Мастепанюк Л.О. зазначає, що довічне позбавлення волі – це найтяжчий вид основних покарань, що полягає в довічній (пожиттєвій) ізоляції особи, визнаної судом винною у вчиненні особливо тяжкого злочину, від суспільства у спеціальних кримінально-виконавчих установах [4, с.11].

Аналізуючи зарубіжне законодавство, можна говорити про наявність двох видів ДВП: офіційного та неофіційного. Офіційне полягає у прямо передбаченому закріпленні у кримінальному законі, а неофіційне хоча й не передбачене у системі покарань, проте засуджений може утримуватися в ізоляції до його біологічної смерті внаслідок застосування інших кримінально-правових заходів [5, с.147].

Якщо розглядати офіційне ДВП, то у зарубіжному праві: 1) може передбачатися абсолютна заборона на умовно-дострокове звільнення від цього покарання (Англія, Нідерланди, усі штати США, крім Аляски, Латвія, Туреччина); 2) дострокове звільнення здійснюється на підставі рішення виконавчої влади або Глави держави (Україна, Данія); 3) дострокове звільнення відбувається на підставі рішення суду; комісії по УДЗ або аналогічного органу (Польща, Іспанія, Німеччина, Швейцарія).

В Україні довічний характер даного покарання не є абсолютним. Відповідно до ст. 87 КК та ст. 2 Указу Президента України «Про Положення про порядок здійснення помилювання» засуджений також може бути звільненим від відбування довічного позбавлення волі на підставі Указу Президента про помилювання, після відбуття 20 років, шляхом заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі строком не менше 25 років. Отримуючи довічне позбавлення волі, засуджені особи позбавляються можливості скористатися амністією або умовно-достроковим звільненням на відміну від отримання покарання у 15 років позбавлення волі [6].

На сьогодні, в Україні налічується 1541 ув'язнений до ДПВ. Як зазначає Експерт Консультативної місії ЄС, доктор публічного права Вадим Човган : «За всю історію України було помилювано тільки 3 довічники. Україна за кількістю довічників на душу населення також на першому місці серед 50 країн, хоча в таких країнах, як Сполучене Королівство, Туреччина, Німеччина, Росія, Італія, більша кількість довічників, ніж у нас. Але там є перспектива звільнення, у нас цієї перспективи немає» [7].

Загалом, доктрина кримінально-виконавчого права України визнає виправлення і ресоціалізацію основною метою покарання і намагається відійти від виключно каральної політики виконання покарань. В Кримінально-виконавчому кодексі України зазначається, що виправлення засудженого - процес позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої законслухняної поведінки. Тобто, передбачається, що в процесі виконання покарання, засуджений позитивно сприймає комплекс кримінально-виконавчого впливу і

створює стійкі соціально-прийнятні моделі поведінки. Під ресоціалізацією розуміється свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена суспільства; його повернення до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві [8]. З даних визначень виникають питання. По-перше, як можна говорити про виправлення засудженого, який розуміє відсутність шансу вийти з в'язниці? По-друге, чи можна накладати клеймо, та зневажати соціальну значимість людини, використовуючи термін «повноправний член суспільства»?

Якщо звернутися до зарубіжного законодавства, то у Данії Міністр юстиції чи уповноважена ним особа може ухвалити рішення щодо умовно-дострокового звільнення довічного засудженого після відбуття останнім 12 років. Для звільнення мають бути наявні відповідні умови, такі як наявність постійного місця проживання, можливість отримання правомірних засобів для існування. Після звільнення обов'язковим є іспитовий строк тривалістю 5 років. У разі невиконання протягом цього строку умов звільнення або вчинення нового злочину рішення підлягає скасуванню, а засуджений направляється до відбуття ДПВ [9]. Австрійське законодавство передбачає, що засуджений до ДПВ може бути звільнений від подальшого відбування даного покарання за умови відбуття не менше 15 років та наявності підстав стверджувати, що в майбутньому він не вчинить новий злочин. Дане звільнення є умовним, а тривалість іспитового строку становить 10 років, після сприятливого завершення якого особа остаточно звільняється від відбування ДПВ [10]. Кримінальний кодекс Швейцарії передбачає можливість звільнення довічно засудженого від відбування покарання після відбуття ним також 15 років, а для виняткових випадків – після 10 років. Рішення про дострокове звільнення базується на прогнозі майбутньої поведінки засудженого, зважаючи на його особистість та інші фактичні обставини. Для звільненого від відбування довічного позбавлення волі встановлюється п'ятирічний іспитовий строк, протягом якого контроль за його поведінкою здійснює служба пробації [11].

Отже, головною метою відбуття покарання є виправлення особи. Вагомим фактором є психологічне усвідомлення

можливості звільнення від покарання. В розглянутих країнах, ми можемо говорити про наявність реальної мотивації для зміни поведінки. Це полягає в тому, що людина відбуває певний термін у в'язниці, де за нею стежать, аналізують поведінку. Потім прогножуючи психічний стан, надають іспитовий термін, за який вона повинна показати здатність без небезпеки для суспільства жити вільно.

Свою позицію з даного питання висловив Європейський суд з прав людини у рішенні *Kafkaris v. Cyprus*, де суд встановив, що незменшуване довічне позбавлення волі може порушувати питання про відповідність ст. 3 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка передбачає: «нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню». В цьому контексті Суд вважає, що порушення статті 3 Конвенції відсутнє тоді, коли є наявна та реальна надія на перспективу звільнення для довічників, а також прогрес у процесі виправлення засудженого. Так, у рішенні *Vinter v. the UK* суд зазначив, що ст. 3 Конвенції в контексті довічного ув'язнення повинна тлумачитися як така, що вимагає існування можливості зменшення покарання, в розумінні перегляду, який дозволяє національній владі вирішити питання про те, чи мали місце суттєві зміни засудженого до довічного позбавлення волі і чи було під час відбування покарання зроблено прогрес у виправленні [12, с.138].

Щодо перспектив звільнення від ДПВ в Україні шляхом помилування в майбутньому, то вони навряд чи зможуть задовольнити європейські вимоги звільнення так, щоб не було порушено статтю 3 Конвенції. Якщо розглянути статистику помилування засуджених до позбавлення волі на певний строк за набагато м'якші види злочинів, то можна побачити, що з 1584 клопотань про помилування, які були подані в 2018 році, Комісією з питань помилування було задоволено лише 8, що складає 0,44 % від загальної кількості. Тому, можемо припустити, що процент помилуваних засуджених до ДПВ значно меншим. Як зазначав В.М. Мойсеєнко, що, на жаль, близько 80 % усіх звернень стосуються важких злочинів — убивств, зґвалтувань, розбійних нападів. Таких людей ми не можемо милувати». І саме тут ми

можемо говорити про невідповідність нашого законодавства Конвенції, порушенню прав людини, яка засуджена до ДПВ [13].

Якщо розглядати інший варіант ДПВ, а саме неофіційний, то воно не передбачене в системі покарань внутрішнього права. Наприклад, у законодавстві штату Аляска США не передбачено покарання у виді ДПВ, проте максимальний строк позбавлення волі становить 99 років. У Хорватії максимальний строк - 50 років. Виходячи з показників середньої тривалості життя людини, ці строки позбавлення волі цілком можуть бути прирівняні до ДПВ [14, с.14]. Тобто, в даному випадку, залежно від тяжкості злочину судді призначають строк відбування покарання з можливістю дострокового звільнення.

Отже, ми вважаємо, що є доречним запровадження в КК України можливості призначати покарання у вигляді позбавлення волі на більший строк (20-30 років). Тому, що випадках, коли суди вважатимуть покарання у 15 років позбавлення волі невідповідним до тяжкості злочину, а ДПВ – завеликим, то можна було б використовувати інші терміни. Засуджені при цьому не позбавлялись би права на умовно-дострокове звільнення, і тим самим мали би більш реальні, ніж при ДПВ, перспективи звільнення та стимули для виправлення поведінки під час відбування покарання. Дана позиція відповідала б європейським поглядам і головне ст.3 Конвенції.

На сьогодні, наявні законодавчі ініціативи, якими пропонується впровадити умовно-дострокове звільнення для довічників. Проте, наш погляд, є хибними аргументи про те, що не варто змінювати верхню межу покарання, тобто позбавлення волі на більший строк через перспективу впровадження умовно-дострокового звільнення для осіб засуджених довічно.

Найважливішою відмінністю даних позицій є можливість звільнення особи. Засуджена до 30 років позбавлення волі, людина, відбуваючи покарання, розумітиме, що навіть через 30 років, але вона гарантовано звільниться, плюс належна поведінка, може наблизити звільнення, яке точно відбудеться, а не буде тим фактором, від якого залежатиме звільнення взагалі. Отже, психологічний клімат відбування покарання буде сприятливішим з першого дня

відбування покарання і саме такий підхід буде виправдовувати мету виправлення засудженого, а не лише покарання.

Висновки. Отже, загальним для правової регламентації застосування довічного позбавлення волі у зарубіжному праві є не тільки існування механізму, який забезпечує реалізацію права на надію засудженого колись бути звільненим від подальшого відбування цього покарання, а й наявність широкого арсеналу заходів кримінально-правового характеру, спрямованих на захист прав і законних інтересів інших осіб, суспільства та держави від повторення злочинних посягань з боку особи, яка претендує на дострокове звільнення.

Застосування будь-якого покарання має забезпечувати виконання завдань, які поставлені перед кримінальним законодавством України, а саме правове забезпечення охорони найбільш цінних суспільних відносин від злочинних посягань (ст. 1 КК України). У зв'язку з цим розроблення та впровадження нового механізму

умовно-дострокового звільнення від відбування довічного позбавлення волі у правову систему України має не тільки забезпечувати право засудженого, який довів своє виправлення, бути звільненим від подальшого відбування призначеного покарання, а й гарантувати ефективний захист суспільства від рецидивної поведінки з його боку. Однак, факт наявності умовно-дострокового звільнення, є не таким ефективним у порівнянні з відмовою від терміну «ДПВ», яке має негативний вплив на психологічний стан засудженого, та збільшенням строків позбавлення волі.

Українські законодавці, мають не лише реформувати перелік покарань, а й створити належну систему заходів спостереження, яка буде ефективною, для безпечного для суспільства вільного проживання «довічника».

Список використаних джерел:

1. Кримінальний кодекс України 20.03.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
2. Протокол №6 до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод 1985 року, ратифікований 20.02.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_802.
3. Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудоного кодексів України: ЗУ від 22 лютого 2000 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1483-14>.
4. Мостепанюк Л.О. Довірче позбавлення волі як вид кримінального покарання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. Національна академія внутрішніх справ України. К., 2005. 16 с.
5. Євдокімова О. Умовно-дострокове звільнення від відбування довічного позбавлення волі у праві зарубіжних країн: 24.10.2019 р. *Підприємство, господарству і право*. 2019. № 10. С. 146-149.
6. Про Положення про порядок здійснення помилування: Указ Президента України від 22.08.2019 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223/2015>.
7. Україна на першому місці в Європі за кількістю довічно ув'язнених на душу населення від 8.02.2019 р. URL: <https://hromadske.radio/podcasts/radoranok/ukrayina-na-pershomu-misci-v-yevropi-zakilkistyuvovychno-uv-yaznennyh-na-dushu-naselennya>.
8. Кримінально виконавчий кодекс України від 16.01.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15>.
9. Кримінальний кодекс Данії, Bekendtgørelse af straffeloven: Lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017. URL: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202516>.
10. Strafgesetzbuch: Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974. URL: <https://www.jusline.at/gesetz/stgb>.
11. Кримінальний кодекс Швейцарії, Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937. URL: <https://www.admin.ch/opc/de/classifiedcompilation/19370083/I dex.html#a40>.
12. Романов М. В. Теоретичне обґрунтування необхідності скасування довічного позбавлення волі. *Журнал східноєвропейського права*. 2019. № 60. С.132-139.

13. Човган В. Довічне відбування життя, або життя після смерті в Україні. Права осіб, позбавлених волі. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи. 18.02.2018. URL: <http://khpg.org/index.php?id=1392728858>.

14. Смит Дирк ван Зил, Эпплтон Кетрин Пожизненное лишение свободы. Краткий информационный документ: Концептуальная записка по вопросу о пожизненном заключении. Лондон: Международная тюремная реформа, М., 2018. 14 с.

References:

1. Kryminalnyi kodeks Ukrainy 20.03.2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
2. Protokol №6 do Yevropeiskoi konventsii pro zakhyst prav ta osnovopolozhnykh svobod 1985 roku, ratyfikovanyi 20.02.2000 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_802.
3. Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho, Kryminalno-protseusualnoho ta Vypravno-trudovoho kodeksiv Ukrainy: ZU vid 22 liutoho 2000 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1483-14>.
4. Mostepaniuk L.O. Dovirche pozbavleniia voli yak vyd kryminalnoho pokarannia: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.08. Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav Ukrainy. K., 2005. 16 s.
5. Yevdokimova O. Umovno-dostrokovye zvilnenniia vid vidbuvannia dovichnoho pozbavleniia voli u pravi zarubizhnykh krain: 24.10.2019 r. *Pidpriemstvo, hospodarstvu i pravo*. 2019. No. 10. S. 146-149.
6. Pro Polozhennia pro poriadok zdiisnenniia pomyluvannia: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 22.08.2019 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223/2015>.
7. Ukraina na pershomu mistsi v Yevropi za kilkistiu dovichno uv'iaznykh na dushu naselennia vid 8.02.2019 r. URL: <https://hromadske.radio/podcasts/radoranok/ukrayina-na-pershomu-misci-v-yevropi-za-kilkisty-dovichno-uv-yaznykh-na-dushu-naselennya>.
8. Kryminalno vykonavchyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15>.
9. Kryminalnyi kodeks Danii, Bekendtgørelse af straffeloven: Lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017. URL: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202516>.
10. Strafgesetzbuch: Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974. URL: <https://www.jusline.at/gesetz/stgb>.
11. Kryminalnyi kodeks Shveitsarii, Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937. URL: <https://www.admin.ch/opc/de/classifiedcompilation/19370083/Idex.html#a40>.
12. Romanov M. V. Teoretychne obhruntuvannia neobkhidnosti skasuvannia dovichnoho pozbavleniia voli. *Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2019. № 60. S.132-139.
13. Chovhan V. Dovichne vidbuvannia zhyttia, abo zhyttia pislia smerti v Ukraini. Prava osib, pozbavlenykh voli. Informatsiinyi portal Kharkivskoi pravozakhysnoi hrupy. 18.02.2018. URL: <http://khpg.org/index.php?id=1392728858>.
14. Smyt Dyrk van Zyl, Epplton Ketryn Pozhyznennoe lyshenye svobody. Kratyki ynformatsyonni dokument: Kontseptualnaia zapyska po voprosu o pozhyznennom zakliuchenyy. London: Mezhdunarodnaia tiuremnaia reforma, M., 2018. 14 s.